

YOSH PEDAGOG KADRLARNING KASBIY MOSLASHUVINI AMALGA OSHIRISHDA STAJYORLIK FAOLIYATINING O'RNI

Komilova Hurshida Toxirovna

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim

Kafedra, P.f.b.f.d professor

Tadqiqotchi Razzaqova Mohinur

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19707396>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasasini tamomlab, mehnat faoliyatini boshlayotgan yosh pedagog kadrlarning kasbiy moslashuv jarayoni va bu davrda stajyorlik faoliyatining tutgan o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida yosh o'qituvchilarning pedagogik jamoaga kirishishi, o'quvchilar bilan muloqot o'rnatishi va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etishda duch keladigan muammolari ko'rib chiqilgan. Stajyorlik davrida "ustoz-shogird" an'alarining ahamiyati hamda yosh mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiluvchi metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola yosh kadrlarni kasbga yo'naltirish va ularning pedagogik mahoratini shakllantirish masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: yosh pedagog, kasbiy moslashuv, stajyorlik faoliyati, pedagogik mahorat, mentorlik, kasbiy kompetensiya, ta'lim sifati, psixologik tayyorgarlik.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически проанализирован процесс профессиональной адаптации молодых педагогов, начинающих свою трудовую деятельность после окончания высших учебных заведений, и роль стажировки в этот период. В ходе исследования рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются молодые учителя при вхождении в педагогический коллектив, установлении коммуникации с учащимися и применении современных образовательных технологий на практике. Освещена значимость традиций «наставник-ученик» в период стажировки, а также разработаны методические рекомендации, способствующие повышению профессиональной компетенции молодых специалистов. Статья посвящена вопросам профориентации молодых кадров и формирования их педагогического мастерства.

Ключевые слова: молодой педагог, профессиональная адаптация, стажировка, педагогическое мастерство, mentorство, профессиональная компетенция, качество образования, психологическая подготовка.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the professional adaptation process of young pedagogical personnel starting their careers after graduating from higher education institutions, focusing on the role of internship activities during this period. The study examines the challenges young teachers face in integrating into the teaching staff, establishing communication with students, and implementing modern educational technologies in practice. The importance of "mentor-apprentice" traditions during the internship period is highlighted, and methodological recommendations aimed at enhancing the professional competence of young specialists are developed. The article is devoted to the issues of vocational guidance for young personnel and the development of their pedagogical skills.

Keywords: young teacher, professional adaptation, internship activity, pedagogical skill, mentorship, professional competence, quality of education, psychological readiness.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonda barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati, shubhasiz, ta'lim tizimining sifati va bu tizimda faoliyat

ko'rsatayotgan pedagoglarning professional darajasiga bog'liqdir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: “Biz Yangi O'zbekistonni barpo etishda "Maktab — ta'limning asosi, o'qituvchi — uning tayanchi" degan g'oya asosida ish olib bormoqdamiz”. ¹Bu g'oya pedagog kadrlarni tayyorlashdan tortib, ularning ish joyida munosib o'rin topishigacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarini tamomlab, mehnat faoliyatini boshlayotgan yosh pedagoglarning kasbiy moslashuvi va ularning stajyorlik faoliyatini to'g'ri tashkil etish bugungi kunning kechiktirib bo'lmaydigan vazifalaridan biridir. Yosh o'qituvchining professional shakllanishi murakkab va ziddiyatli kechadigan jarayon bo'lib, u nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotga ko'chirishni, balki yangi ijtimoiy-pedagogik muhitga moslashishni ham talab etadi. Aksariyat yosh kadrlar o'z faoliyatining dastlabki yillarida pedagogik mahoratning yetishmasligi, sinf jamoasini boshqarishdagi qiyinchiliklar va metodik hujjatlar bilan ishlashdagi ko'nikmalarning sustligi tufayli "psixologik to'siqlar"ga duch kelishadi. Bunday vaziyatda yosh kadrlarni qo'llab-quvvatlashning eng samarali shakli — bu maqsadli yo'naltirilgan stajyorlik faoliyatidir. Stajyorlik davri oliy ta'limdagi nazariy tayyorgarlik va maktabdagi real amaliyot o'rtasidagi "uzilish" (gap)ni bartaraf etuvchi asosiy vositadir. Pedagogik tadqiqotlarda qayd etilishicha, yosh o'qituvchining dastlabki yili uning professional taqdirini belgilaydi va bu davrda metodik yordamning yo'qligi kadrlarning sohadan ketishiga sabab bo'ladigan asosiy omildir.

Kasbiy moslashuvning ilmiy-amaliy ahamiyati. Yosh o'qituvchining professional shakllanishi murakkab va ziddiyatli kechadigan jarayon bo'lib, u nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotga ko'chirishni, balki yangi ijtimoiy-pedagogik muhitga moslashishni ham talab etadi. Aksariyat yosh kadrlar o'z faoliyatining dastlabki yillarida pedagogik mahoratning yetishmasligi, sinf jamoasini boshqarishdagi qiyinchiliklar va metodik hujjatlar bilan ishlashdagi ko'nikmalarning sustligi tufayli "psixologik to'siqlar"ga duch kelishadi. Bunday vaziyatda yosh kadrlarni qo'llab-quvvatlashning eng samarali shakli — bu maqsadli yo'naltirilgan stajyorlik faoliyatidir.

¹ [1] Mirziyoyev Sh.M. O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha xodimlariga yo'llagan bayram tabrigidan. – Toshkent, 2024.

Stajyorlik — mahorat maktabi. Stajyorlik davri yosh pedagog uchun shunchaki sinov muddati emas, balki "ustoz-shogird" anʼanalari asosida tajribali mutaxassislar mahoratini oʻzlashtirish bosqichidir. Bu davrda yosh kadr oʻz ustida ishlashni oʻrganadi, dars jarayonidagi kamchiliklarini xolisona tahlil qiladi va pedagogik etikani oʻzlashtiradi. Shu bois, maqolada stajyorlik faoliyatining huquqiy va metodik asoslarini takomillashtirish masalasi tadqiqot markaziga qoʻyilgan. Tadqiqot maqsadi. Mazkur maqolaning maqsadi yosh pedagog kadrlarning kasbiy moslashuvida stajyorlik faoliyatini tashkil etishning pedagogik mexanizmlarini yoritish hamda yosh mutaxassislarni kasbiy rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar . Stajyorlik davri oliy taʼlimdagi nazariy tayyorgarlik va maktabdagi real amaliyot oʻrtasidagi "uzilish"ni bartaraf etuvchi asosiy vositadir. Pedagogik tadqiqotlarda qayd etilishicha, "yosh oʻqituvchining dastlabki yili uning professional taqdirini belgilaydi va bu davrda metodik yordamning yoʻqligi kadrlarning sohadan ketishiga sabab boʻladigan asosiy omildir" ²majmuasini ishlab chiqishdan iborat.

Shu sababli, stajyorlik faoliyati doirasida "Ustoz-shogird" (Mentorlik) tizimi oʻta muhimdir. Bugungi kunda yosh pedagoglar nafaqat anʼanaviy metodika, balki raqamli pedagogika talablariga ham moslashishlari shart. Oʻzbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi toʻgʻrisida"gi Qonunining 7-moddasida belgilanganidek, "pedagoglarning kasbiy faoliyatiga aralashish, ularning ish vaqtini dars berish bilan bogʻliq boʻlmagan ishlarga sarflash qatʼiyan man etiladi". ³ Bu esa stajyor oʻqituvchilarga oʻz ustida ishlash uchun huquqiy kafolat yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Oʻqituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha xodimlariga yoʻllagan bayram tabrigidan. – Toshkent, 2024.

² Muslimov N.A. va boshqalar. "Pedagogik mahorat va kreativlik". – Toshkent: "Sano-standart", 2022. – 78-b.

³ Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni. "Pedagogning maqomi toʻgʻrisida", OʻRQ-901-son. – Toshkent, 2024.

2. Muslimov N.A. va boshqalar. "Pedagogik mahorat va kreativlik". – Toshkent: "Sano-standart", 2022. – 78-b.
3. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. "Pedagogning maqomi to‘g‘risida", O‘RQ-901-son. – Toshkent, 2024.
4. Ishmuhamedov R. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". – Toshkent, 2020